

ARTE DIGITALE. IL MERCATO DELL' ARTE CRIPTO ATTRAVERSO LA CIRCOLAZIONE LEGALE DI NFT

Pablo Banchio¹

Abstract

Il 2021 ha segnato una svolta nello sviluppo dell'arte digitale. Quando il lavoro di Beeple ha raggiunto sessantanove milioni di dollari in una galleria d'arte di Londra, l'uso diffuso di token non fungibili (NFT) nell'industria dell'arte ha rivoluzionato la protezione e il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Gli agenti non sono più intermediari tra artisti e intenditori d'arte e i servizi di streaming non sono tra musicisti e ascoltatori. Con l'ausilio della tecnologia blockchain, i creatori possono essere pagati per la vendita delle loro opere sul mercato secondario e per il loro successivo utilizzo.

Il potenziale di NFT è enorme e va ben oltre le arti visive, con cui il loro utilizzo iniziale era largamente associato.

Ecco perché l'importanza di un adeguato quadro giuridico per l'NFT è evidente perché un gran numero di persone desidera entrare nel mercato internazionale dell'arte digitale: musei, gallerie, artisti, musicisti, imprenditori, tra l'altro.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire una risposta giuridica alla possibilità di lavorare con NFT in assenza di un regolamento giuridico speciale.

A tale scopo vengono utilizzati metodi di ricerca sia sistemici che comparativi, tra cui esperienze internazionali di "tokenizzazione" di oggetti d'arte digitale, nonché letteratura nazionale e straniera su problemi legali. criptoarte.

Il risultato finale è la verifica della possibilità di circolazione di NFT in assenza di una specifica regolamentazione giuridica e la necessaria formazione di un modello di strutturazione delle operazioni come risposta giuridica che sia pienamente conforme i requisiti del supremo principio di giustizia che possiamo.

Parole chiave

arte digitale, crittografia, mercato dell'arte, token non fungibili, NFT, token non fungibili, asset digitali, diritti digitali

DIGITAL ART. THE CRYPTO ART MARKET THROUGH THE LEGAL CIRCULATION OF THE NFT

Abstract

The year 2021 marked a turning point in the development of digital art. When Beeple's work reached sixty-nine million dollars in a London art gallery, the widespread use of non fungible tokens (NFTs) in the art industry revolutionized the protection and transfer of intellectual property rights.

Agents are no longer intermediaries between artists and art connoisseurs and streaming services are no longer intermediaries between musicians and listeners. With the help of

¹ Posdottore cum laude in Nuove Tecnologie e Diritto, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (Italia). Posdottore in Principi fondamentali e Diritti umani (Argentina). Dottore di Ricerca in Diritto privato (UCES). Magister in Business Law (UA). Specialista in Business Legal Counsel (UBA). Membro del Center for Studies of Private Law (CEDEP) Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires. Membro di Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (REDHT).

blockchain technology, creators can be remunerated for the sale of their works on the secondary market and for their subsequent use.

The potential of NFTs is enormous and goes far beyond the visual arts, with which their initial use was largely associated.

Therefore, the importance of a proper legal framework for NFTs is evident as many people wish to enter the international digital art market: museums, galleries, artists, musicians, entrepreneurs, inter alia.

The aim of this paper is to provide a legal response to the possibility of working with NFTs in the absence of special legal regulation.

Both systemic and comparative research methods are used, including international experiences of tokenization of digital art objects, as well as national and foreign literature on the legal problems of crypto-art.

The result is the verification of the possibility of the circulation of NFT in the absence of specific legal regulations and the necessary formation of a model of structural transactions as a legal response that fully meets the requirements of the supreme principle of justice that we postulate.

Key words

digital art, crypto-art, art market, non fungible token, NFT, non fungible tokens, digital asset, digital rights, digital rights.

1. Introduzione

1.1 Mercato NFT

Nel campo dei diritti digitali, il 2021 è stato caratterizzato da un drammatico aumento dell'attenzione prestata a NFT (breve per il token non fungibile). Questo è arrivato dopo che alcuni oggetti d'arte in quella tecnologia sono stati venduti per somme impressionanti.² Una semplice esemplare guisa, a febbraio 2021, un dipinto digitale dell'artista statunitense Mike Winkelmann sotto forma di NFT venduto a Christie's per il \$69.350.000³ A marzo dello stesso anno l'NFT ha trasformato e venduto per 400.000 dollari un'opera di street artist Banksy "Morons (White)"⁴, successivamente bruciato⁵.

Qualche mese dopo, a maggio, la Galleria degli Uffizi a Firenze (Italia) ha venduto la foto di Michelangelo "Madonna Doni" in formato NFT per il \$170.000.⁶ e il Museo di Stato dell'Ermitage di San Pietroburgo (Russia), preparato e poi venduto all'asta una raccolta limitata di immagini NFT del museo, autenticata con la firma del direttore dello stabilimento⁷.

² La creazione digitale di Bleep (Mike Winkelmann) "Everydays - The First 5000 Days", è un'opera di 21.069 x 21.069 pixel che riunisce centinaia di immagini dove "i singoli pezzi sono organizzati in un ordine cronologico impreciso: portando la le immagini sono rivelazioni astratte, fantastiche, grottesche o assurde, profondamente personali o rappresentative del presente. I temi ricorrenti includono l'ossessione della società e la paura per la tecnologia; il desiderio e il risentimento della ricchezza; e le recenti turbolenze politiche dell'America".

³ NFT e Bleep: l'asta straordinaria per \$69 milioni di opera d'arte che non esiste nella vita reale. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56368491>.

⁴ Il quadro "imbecilli", in bianco e nero mostra un'asta, in allusione a Christie's - dove il maestro delle cerimonie fa notare le proposte fatte dagli assistenti a un pezzo d'arte incorniciato che ha la frase "Non posso crederci, imbecilli, compra questo".

⁵ L'NFT che rappresenta la pittura incenerita di Banksy raggiunge un prezzo di quasi \$400.000 dollari. URL: <https://es.cointelegraph.com/news/nft-representing-incinerated-banksy-painting-fetches-nearly-400k>

⁶ Vendono il lavoro NFT di Michelangelo in milioni di dollari. URL: <https://www.safeshopping.news/2021/05/17/nft-miguel-angelo-venta-tondo-doni-gallery-uffizi/>.

⁷ Partz, H. (2021). "Lo Stato russo Hermitage solleva 440K tramite asta di Binance NFT". Cointelegraph, 7 settembre 2021. Disponibile da: <https://cointelegraph.com/news/russian-state-Hermitage-raises-440k-via-binance-nft-auction>.

Questo progetto ha causato un furore nel mercato dell'arte digitale. Il giorno di San Valentino che lo stesso anno 2021, il Belvedere di Vienna (Austria) ha proposto 10.000 NFT contenenti frammenti di Gustav Klimt "Il Beso" al prezzo iniziale di € 1.850.

Queste prime vendite che hanno scosso il mercato dell'arte digitale erano solo l'inizio: l'acronimo NFT è diventato una parola chiave dal 2021, e sarebbe impossibile elencare le opere più costose di NFT a causa della sua crescita esplosiva.

La particolarità delle vendite di opere d'arte digitale è che l'oggetto di tali transazioni non sono le opere d'arte stesse, ma un codice digitale unico (token) in cui queste opere sono state precedentemente convertite (ad esempio foto, foto, video, ecc.). collage, animazioni gif, musica o altro archivio digitale). In altre parole, un NFT è un record in un libro mastro distribuito (blockchain)⁸.

Ogni record contiene dati unici che non possono essere manipolati o copiati e possono essere trasferiti ad un altro utente del corrispondente "ledger distribuito" e il proprietario precedente perde irrimediabilmente il token una volta che lo trasmette.

Questa funzione rende gli NFT simili agli oggetti fisici. Mentre un file elettronico può essere inviato al destinatario, ma non può essere trasmesso, un file elettronico in un NFT è unico: quando si invia al destinatario, il token viene inevitabilmente perso, come se viene inviato un oggetto fisico.

A differenza dei file elettronici convenzionali, il file originale protetto in forma di NFT è sempre distinguibile dalla sua copia perché blockchain conserva record di creazione, possesso e trasferimento del token, e anche questa tecnologia assicura che un particolare token appartenga ad un unico proprietario.

In questo modo, grazie a NFT, gli artisti hanno la possibilità di vendere opere d'arte digitali, precedentemente distribuite per lo più gratuitamente a causa della facilità di copiarle o a bassissimo costo nel mercato nero della pirateria. In paesi come l'Argentina, in coperte sparse su un marciapiano.

1.2 Problema principale dell'uso dell'NFT

Il formato NFT ha permesso agli artisti di investire il loro tempo e gli sforzi nel creare opere uniche, complesse e uniche, che, insieme, hanno portato l'arte digitale a un livello fondamentalmente nuovo.⁹

Tuttavia, il principale inconveniente che solleva dubbi e incertezze riguardo al funzionamento giuridico dell'uso di NFT è la mancanza di una regolamentazione specifica dato che quasi nessuna legislazione contiene una definizione o regola tali token.

Le aziende e gli artisti non capiscono se si può lavorare con NFT e come farlo all'interno del quadro giuridico.

Di conseguenza, le NFT che esistono e circolano solo nello spazio virtuale sono erroneamente confuse con altri asset digitali come la moneta digitale (criptovaluta), le attività finanziarie digitali o i diritti digitali in generale.

1.3 Quadro teorico

Il contributo che la legge può dare alla soluzione di questo problema postmoderno presentato dagli sviluppi delle nuove tecnologie nella crittografia attraverso NFT, è quello di

⁸ Banchio, P. (2022). Nuevas Tecnologías y Derecho. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, pp. 33 e 41.

⁹ Christie's, 2021: Beeple diventa reale. Un nuovo lavoro del più famoso artista digitale del mondo metterà in evidenza Christie's 21 Century Evening Sale. URL: <https://www.christies.com/features/Beeple-gets-real-with-human-one-11940-7.aspx>.

fornire "risposte giuridiche" come soluzioni all'esistenza complessa e È un conflitto che ci presenta l'arte digitale.

Offrire risposte giuridiche strategiche, in anticipazione di quei cambiamenti del futuro, i cui indicatori possono essere visti nel presente, permetterà alla legge di mettersi all'avanguardia invece di occupare un posto nella parte posteriore, ex de facto, una zaga di anticipazioni nelle correnti tecnologiche che segnano il cambiamento del modello industriale e sociale nella vita globale.

Questo non è perdere il ruolo di titolo che ha sempre avuto la "scienza della giustizia" nella cultura occidentale e a cui non dovrebbe rinunciare, se si integra con la futura complessità del "por-venir" come si postulano attraverso la figura con L'unità autoconiugata del Tetrahedron usiamo per intenderci ¹⁰.

Per la crittografia tramite NFT, come in qualsiasi risposta legale, possiamo distinguere gli ambiti concettuali e le distribuzioni fattuali dalle proiezioni attive e passive della risposta fornita. ¹¹.

Il primo è la portata nel campo logico - dalle idee - (che esponiamo in questo lavoro); la seconda la sua proiezione nel campo dei fatti (consacrazione normativa delle idee postulate).

A sua volta, è possibile differenziare in ogni soluzione un ambito primario, ovvero il prossimo genere a cui la risposta è diretta nella sua configurazione originaria dell'ambito da risolvere - legato allo sfondo - (in questo caso la mancanza di regolamentazione del NFT) e un contenuto secondario, che include la sua caratteristica specifica, cioè l'aspetto a cui è in definitiva circoscritta - l'affettazione mostrata nelle conseguenze giuridiche ¹² (tutela dei diritti dei musei, degli artisti, dei musicisti e degli imprenditori del mercato dell'arte digitale.

All'interno di questo contesto concettuale, l'obiettivo di questo saggio è giustificare la possibilità di lavorare nel presente con token non fungibili, in assenza di un regolamento giuridico speciale, e sviluppare un modello di trattamento di NFT nel futuro che si riunisce pienamente i requisiti del supremo principio di giustizia che sostiene il quadro teorico presentato.

2. NFT come asset digitale sui generis

Nel 2017, grazie all'introduzione di uno standard speciale ¹³ sulla blockchain di "Ethereum" una particolare categoria di token unici scambiati sulla blockchain, non sono intercambiabili (singolarmente definiti) né possono essere sostituiti da quelli simili: l'NFT.

Questi "token" sono creati dal processo di "tokenizzazione", ovvero sostituire i dati con simboli di identificazione univociti che conservano tutte le informazioni utili su di loro senza comprometterne la sicurezza ¹⁴.

Per farlo ci sono tre modi possibili per "mettere" le opere d'arte sulla blockchain:

a) la prima è la "tokenizzazione" di un oggetto analogico ¹⁵(b) la seconda "tokenizzazione" di un oggetto creato in forma elettronica ¹⁶ e infine c) è possibile creare un oggetto digitale direttamente in una blockchain ¹⁷.

¹⁰ Banchio, P. (2018). El Tetraedro del Derecho. Contribuciones a una Teoría General del Derecho Privado. Zenodo. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094>.

¹¹ Banchio, P. (2018). Desarrollos Trialistas. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2018, p. 136.

¹² Idem.

¹³ Chiamato ERC-721.

¹⁴ Come abbiamo potuto leggere, attualmente, questo non è l'unico standard per creare NFT sulla blockchain di Ethereum. Ad esempio, utilizzando lo standard ERC-1155, diverse opere possono essere collocate su un NFT.

¹⁵ Ad esempio, Moroni (Bianco) di Banksy.

¹⁶ Ad esempio, la pittura digitale "First 5000 Days" di Mike Winkelmann.

¹⁷ CryptoPunks Lavra Labs. URL: <https://www.larvalabs.com/cryptopunks>.

È importante distinguere tra questi metodi di "tokenizzazione", in quanto ciò dipende dalla struttura giuridica delle transazioni con NFT.

Ad esempio, se a) la "tokenizzazione" di un lavoro analogico per la sua successiva vendita come NFT in un mercato, l'avvocato che istruisce questa transazione, deve prestare particolare attenzione a quella che sarà la destinazione del lavoro analogico, che sarà suo proprietario e se l'acquirente NFT ottiene qualsiasi diritto sopra lo stesso.

b) L'NFT crea implementa il certificato di autenticità associato a un certo asset digitale. In altre parole, il token non fungibile come certificato di autenticità (stringhe di codice scritte su una blockchain) conferma a chi appartiene la versione originale di un oggetto digitale anche se chiunque può visualizzarlo o scaricarlo: proprio come una foto può appartenere a un museo o a un particolare, ma può essere visto in una mostra o in un catalogo.

c) Il valore del lavoro, una volta creato da NFT, è nel token. Di conseguenza, l'acquisto di un token è simile ad ottenere la proprietà di un'opera: quando si acquista l'NFT, il proprietario diventa l'unico proprietario dell'oggetto digitale associato al token; quando l'NFT viene smaltato, il proprietario perde l'accesso al oggetto digitale, come se avesse venduto il lavoro, avendo ceduto dopo la vendita. Tuttavia, l'oggetto immediato della vendita non sono le foto, i video e altri oggetti d'arte in sé, ma solo il codice digitale unico.

Così, (1) in base alla particolarità che la circolazione di NFT in una blockchain non coinvolge alcun operatore o broker, (2) considerando la possibilità che l'NFT sia creato in modo indipendente senza essere protetto dalla legge della proprietà intellettuale o della firma digitale, e (3) tenendo conto della funzione di trasmissione o di "cessione" dei diritti e del mancato pagamento dell'NFT, possiamo concludere che l'NFT non sono né attività finanziarie digitali, né diritti utilitari digitali, o moneta digitale.

Pensiamo quindi che NFT sia un asset digitale sui generis, per il quale in futuro è necessaria una speciale risposta legale, dato che nessuna delle costruzioni legali attualmente disponibili nei diversi sistemi normativi può essere applicata a causa delle caratteristiche uniche di NFT come token identificabile singolarmente.

3. NFT come oggetto di legge: mancanza di regolamentazione specifica

Poiché nessuna legislazione ha una regolamentazione speciale delle NFT, l'obiettivo principale in questo punto di lavoro è quello di individuare le disposizioni di legge che possono essere applicate a tali token mediante interpretazione analogica con le leggi vigenti. A tal fine è necessario analizzare la natura giuridica dell'NFT (sottotitolo 3,1) e l'evoluzione della sua classificazione (sottotitolo 4), poiché i diritti contenuti nell'NFT si differenziano nelle norme applicabili al loro regolamento (sottotitoli 5 e 6).

3.1 La natura giuridica dell'NFT

a) L'unicità dell'NFT si spiega attraverso i concetti di merci consumabili e non fungibili, dove il primo si riferisce alla possibilità di essere liberamente scambiato per un altro dello stesso tipo senza modificarne la qualità.

Commodity, commodities, stock, opzioni e valute sono esempi di beni fungibili: un dollaro è liberamente fungibile con un altro dollaro, un barile di olio con un altro dello stesso tipo, un quintale di soia sull'altro, ecc.

I beni fungibili semplificano i processi di trading e trading perché il loro carattere scambiabile implica un valore uguale tra tutti gli asset. I beni non fungibili, al contrario, sono quelli che si distinguono dagli altri per le loro caratteristiche intrinseche.

Nella legge argentina entrambi i concetti sono associati ad una cosa e classificati dal Codice Civile e Commerciale Riferiti A Quelli Che A) Sono Sostituibili E Sono Presi In Considerazione Per La Loro Misurazione E Qualità, Ma Non Singolarmente (Ad Esempio Un Chilo di pane) e b) non possono essere sostituite l'uno per l'altro dato che ogni unità o individuo non equivale ad un altro della stessa varietà (ad esempio un'opera d'arte).

È così che l'articolo 232 definisce le cose fungibili come "quelle in cui ogni individuo della specie è equivalente ad un altro individuo della stessa specie, e possono essere sostituiti da altri della stessa qualità e in pari quantità". Tuttavia, nelle omissioni di un organismo normativo così asistemico, ripetendo la precedente mancanza che non conosceva, dobbiamo capire che è il contrario, dato che non vi è alcuna definizione.

Possiamo poi rivolgerci al dizionario del RAE o all'interno del diritto argentino all'arte. 223 della bozza preliminare del Codice Civile Unified 1998, che caratterizza le cose non fungibili come quelle che hanno le proprie caratteristiche che li rendono unici e, quindi, non possono essere sostituite da altre caratteristiche esattamente identiche.

L'abbreviazione NFT ci permette di concludere che stiamo parlando di un token definito singolarmente, cioè un token appunto non fungibile. La definizione individuale di un NFT deriva dalla sua essenza perché contiene un codice unico non riproducibile che lo distingue dagli altri e garantisce l'esistenza di una singola istanza di ogni particolare NFT. Ciò significa che il titolare del token ha diritto ad un oggetto digitale unico legato ad un particolare token non fungibile.

Pertanto, un NFT non è affatto un prodotto digitale, in quanto può sembrare a prima occhiata visto che sono linee di codice scritte su una blockchain, che le converte contemporaneamente, è uno strumento multifunzionale tutto il tempo che:

a) è considerato uno strumento tecnico¹⁸ che consente di incapsulare la proprietà intellettuale di un'opera sotto forma di token;

b) come mezzo di autenticazione (certificato di autenticità) conferma la proprietà di un unico oggetto digitale, stabilisce il diritto del proprietario dell'NFT sul lavoro di proprietà intellettuale e, in taluni casi, il diritto di ottenere caratteristiche ulteriori associati all'oggetto;

Quando si diventa outsider, la vendita diventa una transazione indipendente. L'artwork correlato NFT segue solo il token, ma non sono di per sé oggetto delle transazioni.

4. Tipi di NFT e norme applicabili al loro regolamento

4.1 NFT come cose

Di norma, le NFT non conferiscono alcun diritto al loro titolare oltre l'ordinario di possesso, uso e disposizione del token.

I suoi attributi sono di natura simile a quelli di cose non fungibili e singolarmente identificabili: a) un particolare NFT non può essere modificato in un altro senza modificarne sostanzialmente la qualità; b) diversamente dagli altri oggetti digitali, sono indivisibili e non sono riproducibili e c) in caso di smaltimento, l'ex proprietario perde irrevocabilmente l'NFT una volta trasferito. Qualità tutte che di solito sono associate al diritto di proprietà alle cose.

Ovviamente, un token non fungibile non si riferisce letteralmente alle "cose", tuttavia, in base alle caratteristiche simili a quelle dei beni non fungibili, è necessario trovare il suo posto nel mondo giuridico tra gli oggetti d'arte. 16 del codice civile e commerciale che, ancora

¹⁸ Mezei, P., Quintanais, J., Giannopoulou, A. e Bodacerdo, B. (2021). "The Rise of Non - Fungibile Tokens (NFT) e il Ruolo di Copyright Law - Parte II". Kluwer Copyright Blog, 22 aprile 2021. Disponibile da: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2021/04/22/the-rise-of-non-fungibili-tokens-nfts-e-the-role-of-copyright-law-part-ii/>.

una volta, nella sua formulazione molto limitata e breve afferma che " i beni materiali sono chiamati cose " ¹⁹.

Così prendendo in considerazione un'interpretazione sistemica e teleologica delle norme in materia di proprietà, le disposizioni dell'articolo 227 - "sono cose mobili che possono essere spostate da sole o da una forza esterna" - si applicano a quei token NFT che non confermi diritti speciali sul titolare, al di là dei diritti ordinari di possesso, uso e disposizione del token.

Sembra possibile applicare parzialmente alla categoria di non utilitaria NFT (che vedremo di seguito) le regole su "beni mobili" oltre ai precedenti visti "non fungibili", ovvero, le cose mobili identificabili singolarmente dal interpretazione analogica degli articoli specificati.

4.2 NFT con funzioni utilitarie aggiuntive

In casi limitati, le NFT conferiscono diritti aggiuntivi ai loro titolari, ad esempio, calcio, tennis o biglietti da basket²⁰ o 25% di sconto sui tassi commerciali offerti da un ecosistema come "Binance" ²¹. Ci sono addirittura token che conferiscono dal diritto di ricevere una copia fisica di una sneaker sportiva creata virtualmente, o il codice originale della "WWW", fino al primo tweet di "Twitter", i disegni dell'artista argentino Spinetta²² e i più curiosi i disegni di rocce a più di 260.000 euro ogni uno²³.

Da quando questi token chiamati "di utilità" ²⁴ sono abituati a concedere vari diritti ai loro titolari possono agire come diritti digitali definiti singolarmente (non fungibili).

Nel caso di questi "token di utilità", è importante che il titolare abbia un codice unico e insostituibile che cattura (a) il suo diritto a un bene particolare nello spazio virtuale e (b) altri diritti se l'NFT combina ulteriori proprietà utilitarie. In modo efficace, se il codice viene modificato, si perde il collegamento con l'asset sottostante e tutti i diritti associati al preside, scompaiono quindi il token non fungibile.

Il Codice Civile e Commerciale nel suo articolo 229 definisce le cose principali come "quelle che possono esistere da sole" e nell'articolo 230 a cose accessorie come " quelli la cui esistenza e la cui natura sono determinate da un'altra cosa di cui dipendenti o a cui sono attaccati ". Il suo regime giuridico è quello della cosa principale, salvo disposizione legale al contrario e aggiunge che " se le cose mobili si addentano per formare un tutto senza che sia possibile distinguere l'accessorio da quello principale, è il principale di maggior valore e se sono dello stesso valore non c'è cosa principale o accessorio".

¹⁹ Il codice civile argentino abrogato definisce la sua arte. 2.311 "sono chiamate cose in questo Codice, gli oggetti materiali che possono avere un valore".

²⁰ Brandt, J. e Hurtado, F. (2021). "Il futuro dei tuoi biglietti NBA è virtuale - e non fungibile". NBC Sports Washington, 14 luglio 2021. Disponibile all'indirizzo: <https://www.nbcsports.com/washington/wizards/future-your-nba-tickets-virtual-and-non-fungible>

²¹ Come usare BNB per pagare le tasse e ottenere il 25% di sconto. URL: <https://www.binance.com/es/support/faq/como-utilizara-bnb-para-pagar-comisiones-y-obtener-un-25-de-descuento-115000583311>

²² I disegni dell'artista saranno in formato NFT sotto una collezione chiamata "Figuring" disponibile sulla piattaforma Enigma. Vedere: <https://www.infobae.com/cultura/2022/12/28/spinetta-ateriza-en-el-mundo-de-los-nft-con-sus-ilustraciones/>

²³ C'è chi paga più di 260.000 euro per il disegno in PNG di questa roccia: le particolarità dell'NFT. URL: <https://www.xataka.com/criptomonedas/hay-quien-esta-pagando-260-000-euros-dibujo-png-esta-roca-particularidades-nft>

²⁴ Un token di utilità è un token crittografico che serve all'interno di un particolare ecosistema e consente agli utenti di eseguire qualche tipo di azione su una determinata rete. In altre parole, si tratta di un tipo di asset che fornisce un utente con un prodotto o un servizio.

4.3 NTF come criptoaluta

Il rapporto tra NFT e moneta digitale o criptoaluta indica che questi token non sono una criptoaluta per i seguenti motivi:

a) la funzione principale dell'NFT è quella di confermare i diritti, mentre una moneta digitale (criptoaluta) ha una funzione di pagamento.

b) un token non fungibile è un'unità di valore identificabile individualmente e il suo trattamento legale è più vicino, come abbiamo visto, a quello delle cose non fungibili, mentre un token di valuta digitale è generico, cioè come Bitcoin, è un bene fungibile, intercambiabile, e più coerenti con gli attributi di un mezzo di pagamento, cioè la fungibilità.

c) I token di criptoaluta non hanno un valore unico in sé. Al proprietario non importa quale sia il token di valuta digitale nel tuo portafoglio digitale (cripto portafoglio), solo il numero di token che possiate è importante. Nel caso dell'NFT, la natura e gli attributi unici del token sono fondamentali per la loro permanenza.

(d) un NFT non può essere utilizzato in alcun modo come mezzo di pagamento perché non è possibile pagare con un token definito individualmente a causa dell'impossibilità di stabilire un prezzo medio (valore) dell'oggetto in esso contenuto. La funzione principale del token non fungibile è quella di confermare l'autenticità di un oggetto digitale, che può essere, come abbiamo visto, un documento, un'immagine, un audio, un video o altro file elettronico.

4.4 NFT come oggetto della proprietà intellettuale

Le NFT non sono un oggetto di proprietà intellettuale ²⁵. Abbiamo già dichiarato nel sottotitolo 2 che un token non fungibile non è altro che uno strumento (un "certificato crittograficamente firmato") ²⁶ che conferma il possesso di una versione unica di un oggetto digitale associato ad un particolare NFT dal momento della "tokenizzazione". Gli oggetti della proprietà intellettuale sono proprio quelle opere simboliche (come un'immagine o un'interpretazione musicale), la cui proprietà della versione unica è espressa nell'NFT.

I token supportati da asset (asset - supportati token) rappresentano una sottocategoria che consente agli utenti di avere diritti di proprietà su un asset fisico e tangibile in forma digitale.

5. I diritti di proprietà intellettuale del singolo NFT

In ambito internazionale, le opere digitali dell'NFT singolarmente e i diritti di proprietà intellettuale su di esso, sono legate solo al "diritto di godimento" e ad altri diritti contenuti nel token. Quando l'intelligenza artificiale (di seguito "AI") è il creatore di un lavoro digitale, non può essere il titolare di questo diritto. Così si può staccare dagli attuali regolamenti internazionali, considerando quello ratificato dall'Argentina.

Tuttavia, la giurisprudenza non è pacifica a questo proposito, come illustreremo con una recente sentenza.

²⁵ Bodmarque, B., Giannopoulou, A., Quintais, J. y Mezei, P. (2022). "The Rise of NFT: Questi Non sono i Droidi che stai cercando" European Intellectual Property Review. <https://ssrn.com/abstract=4000423> <https://ssrn.com/abstract=4000423>.

²⁶ Guadamuz, A. (2021). "Possono i diritti d'autore insegnare qualcosa di NFT?" TechnoLlama, marzo 2021. Disponibile da: <https://www.technollama.co.uk/can-copyright-insegnare-us-qualsiasi-nfts>.

5.1 Aspetti normativi internazionali

In materia legislativa, le convenzioni internazionali ratificate dall'Argentina relative alla Proprietà Intellettuale sono le seguenti:

- a) Trattato sulla proprietà letteraria e artistica, Montevideo, 1889 (ratificato dalla legge 3,192).
- b) Convenzione sulla proprietà letteraria e artistica, Buenos Aires, 1910 (ratificato dalla legge 13.585).
- c) Convenzione interamericana sul copyright in ambito letterario, scientifico e artistico, Washington, 1946 (ratificato dalla legge 14,186).
- d) Convenzione universale sul copyright, Ginevra, 1952 (ratificato con decreto legge 12.088/1957).
- e) Convenzione di Berna per la Tutela delle opere letterarie e artistiche, Berna, 1886 - Atto di Bruxelles, 1948 (ratificato dalla legge 17,251).
- f) Atto di Parigi, 1971 (ratificato dalla legge 22.195).
- (g) Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, Parigi, 1971. Modificato nel 1979 (Ratificato dalla legge 22.195).
- h) Convenzione per la protezione dei produttori di Phonogrammi contro la Riproduzione non autorizzata di fonogrammi, Ginevra 1971 (ratificato dalla legge 19.963).
- (i) Convenzione internazionale sulla protezione di Performer o di Esecuzione Artisti, Produttori di Phonogrammi e Organizzazioni Radiotelevisive, Roma, 1961; Ginevra, 1987 (Ratificato dalla legge 23.921).
- (j) Trattato sull'International Register of Audiovisivo Works, Ginevra 1989 (ratificato dalla legge 24.039).
- k) Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (ratificato dalla legge 24.425).
- (l) WIPO Copyright Trattato, Ginevra, 1996 (ratificato dalla legge 25,140).
- m) Trattato WIPO su Interpretazione o Enforcement e Phonogrammi, Ginevra, 1996 (ratificato dalla legge 25,140).

5.2 Case-law

A tal proposito, una recente sentenza della procura federale dell'INPI in Brasile ha ritenuto impossibile indicare o nominare AI come "inventore" in una domanda di brevetto, basata sul contenuto dell'articolo 6 della legge brasiliana 9.279/96. e le disposizioni della Convenzione di Parigi - ratificato in Argentina dalla legge 22.195 - e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio, ratificato qui dalla legge 24.425.

La domanda di brevetto in questione è stata la prima in materia internazionale pubblicata con il nome dell'inventore di un sistema AI in Sudafrica, dove ha ottenuto la protezione brevetta. Il nome dell'"inventore" è descritto come "DABUS" (Device for the Autonomous Bootstrap of Unified Sentience) ²⁷.

Nonostante ciò, la sentenza in Brasile riconosce che il quadro normativo che disciplina l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale ignorava la possibilità che figure o macchine non umane fossero autori di opere o invenzioni artistiche e stabiliva che la inventore deve essere necessariamente una persona "umana".

Tuttavia, sostiene che è inevitabile capire che qualsiasi brevetto di invenzione sviluppato o generato dall'AI rappresenta una sfida all'attuale sistema di protezione dei diritti

²⁷ Un dispositivo per la creazione autonoma di una coscienza unificata.

di proprietà industriale e sottolinea, come abbiamo anche posato ²⁸, la necessità di redigere e modificare la legislazione che disciplina l'invenzione concepita dall'AI, nonché i trattati internazionali che univengono i locali in questo senso per evitare scoraggiamenti nel segmento in questione e garantire la riconoscimento dei diritti di proprietà che sono il risultato di agenti diversi dalla persona umana ²⁹.

6. I diritti del lavoro contenuti nell'NFT

La prima considerazione importante quando si parla di "tokenizzazione" delle opere d'arte è l'autonomia del lavoro in NFT (oggetto dell'arte digitale associata al token), dell'opera d'arte analogica o digitale che è stata "tokenizzata" durante la creazione dell'NFT (il lavoro originale). L'autonomia è considerata sia da una prospettiva tecnica che giuridica.

a) L'autonomia tecnica è assoluta: dal momento in cui il lavoro originale è "tokenizzato", c'è sempre un nuovo NFT che individualizza l'oggetto dell'arte digitale associata. Da quel momento in poi, la destinazione del lavoro originale interrompeva l'importazione del proprietario del token non fungibile: il lavoro originale può essere bruciato (come Banksy), dotato, ceduto per l'uso, ex multis. Ciò non pregiudica l'esistenza dell'NFT o i diritti (se presenti) che il proprietario del token ha verso l'oggetto artistico digitale associato.

b) L'autonomia legale non è assoluta: un nuovo NFT non sempre dà al proprietario del token il diritto all'oggetto artistico digitale associato. Per questo diritto di insorgere, il creatore dell'NFT deve avere una base legale adeguata per "tokenizzare" il lavoro originale ³⁰.

Per esempio, chiunque può fotografare al The Louvre, "La Monna Lisa" di Da Vinci e poi "tokenizzare" la foto scattata. Tecnicamente emergerà un nuovo NFT, ma b.1) il creatore del token violerà i diritti intellettuali del proprietario dell'immagine originale, dato che la "tokenizzazione" stessa è un modo per utilizzare il lavoro e; b2) il creatore dell'NFT non riceverà alcun diritto di utilizzo dell'oggetto d'arte digitale associato contenuto nel token.

Così l'NFT è un modo tecnicamente indiscutibile di individualizzare le opere digitali che, con la base giuridica appropriata, come abbiamo già visto nel sottotitolo 4,2. consente di fissare i diritti dell'oggetto dell'arte digitale associata a una blockchain.

6.1 Retokenisation

Infine, ma non meno importante, la questione della "retokenizzazione" delle opere originali (digitali o analogiche) è di particolare importanza. Se l'acquirente dell'NFT desidera impedire la creazione di altri token non fungibili associati al lavoro originale, le parti devono stabilire un apposito divieto quando si acquisisce il primo NFT.

Mentre un divieto contrattuale non impedirà la creazione di altri token, offrirà una base legale per presentare reclami tempestivi contro i creatori di token "illegali".

Al fine di ridurre la probabilità di creare altri NFT e di aumentare il valore del primo foglio creato, molte volte il lavoro analogico originale viene distrutto in pratica. Così, la creazione di token successivi è completamente esclusa, come ci riferiamo al lavoro di Banksy nel sottotitolo 1,1.

Tuttavia, i concessionari NFT non fanno nemmeno che quel passo possa fermarli, poiché i dati necessari per creare i successivi NFT possono essere presi dal primo e produrre

²⁸ Potete vedere: Banchio, P. (2022). Nuevas Tecnologías ... cit.

²⁹ <https://sipla.ip.mpg.de/fileadmin/Files/Files/ParecerCGIIPROCsobreInteligenciaartificial.pdf>

³⁰ Peltz, M. (2021,). "IP e non - Funsibilità: l'Intersezione di Proprietà Intellettuale e NFT". Falcon Rappaport & Berkman PLLC, 26 ottobre 2021. Disponibile da: <https://frblaw.com/2021/03/15/intellettuale-proprietà-e-nfts/>.

un altro token sulla stessa piattaforma o su uno diverso. Allo stesso tempo, la successiva distruzione dell'originale NFT conferisce all'originale la condizione di "derivata dell'originale", che agli occhi degli intenditori conferisce un ulteriore valore soggettivo. Tutte le successive NFT saranno poi "copie della copia", che ne riduce il valore di mercato.

7. Formi di cessione dei diritti esclusivi del lavoro nella vendita di NFT

Esistono due principali modalità di smaltimento dei diritti esclusivi in una vendita NFT: mediante un accordo di cessione esclusiva dei diritti o con un accordo di licenza.

(a) L'accordo di trasferimento è la forma più comune e più appropriata, perché l'acquirente dell'NFT acquisisce tutti i diritti esclusivi di utilizzo della proprietà intellettuale nella sua interezza, li protegge autonomamente ed è completamente indipendente dal titolare dei diritti. Ciò è importante soprattutto quando il token non fungibile viene rivenduto più volte e il collegamento del diritto di utilizzo della proprietà intellettuale sotto forma di NFT, mediante l'accordo di licenza con il titolare del diritto, riduce in modo significativo il valore dello stesso.

(b) Viene utilizzato l'accordo di licenza dove è necessario avere il diritto esclusivo ad un token sotto forma di NFT solo nel rispetto di determinati usi. L'opzione che riteniamo appropriata è una licenza esclusiva, dato che sotto di esso il licenziatario può tutelare i suoi diritti in modo più ampio e indipendente dal licenziante. Così, v.g. gli acquirenti di un NFT sotto la Licenza di acquisto rinvenuta nel testo delle Condizioni Standard e Condizioni come quella di Binance ³¹ avere il diritto di "slate", il diritto di visualizzazione e il diritto di rivendita più prezioso del token non fungibile.

8. Conclusioni

L'analisi liminale, con i limiti che abbiamo, che abbiamo realizzato in questo lavoro dimostra che attualmente è possibile strutturare le operazioni NFT nonostante la mancanza di norme speciali dedicate al regolamento dello stesso nella normativa in vigore.

Allo stesso tempo, è importante ricordare quanto segue per tenere conto nella formulazione di una adeguata risposta giuridica che possiamo su NFT:

1. Si tratta di un asset digitale sui generis che richiede una regolamentazione legale speciale in futuro, perché nessuna delle costruzioni normative esistenti dei diritti digitali è applicabile a causa delle caratteristiche dell'NFT come token definito individualmente in quanto non sono né attività finanziarie digitali, né diritti utilitari digitali, né valuta digitale.

2. E'uno strumento multifunzionale da quando a) è considerato uno strumento tecnico che consente di incapsulare un oggetto di proprietà intellettuale sotto forma di token;

b) come deposito di valore (certificato di autenticità) conferma la proprietà di un unico oggetto digitale, stabilisce il diritto del proprietario dell'NFT a quella proprietà intellettuale e, in taluni casi, il diritto di ottenere più funzionalità associate alla (c) dove l'NFT diventa una transazione indipendente, l'NFT diventa una transazione indipendente. L'artwork associato al token è limitato a seguire il token, ma non è esso stesso l'oggetto della transazione.

3. Se non conferiscono diritti aggiuntivi ai loro proprietari, al di là del consueto possesso, dell'uso e della fornitura dello stesso, il regime parziale delle norme sui mobili definiti singolarmente può essere applicato a quelle NFT. un'analogia con il diritto civile.

4. Può essere negoziato solo nella misura in cui il principio di libertà di noleggio lo consente.

³¹ Binance (2021). NFT Marketplace Termini e Condizioni. URL: https://public.nftstatic.com/static/nft/res/aded11f38a4042fc97d8607d204e17aa.pdf?fbclid=IwAR2Cvcxfkru9kKpx7Vq_FJyXp1VLzslEuv5BeXVqVt2Ws7Fro4ZVEu365oY.

5. Visto che non sono mezzi di pagamento e il loro status giuridico è vicino a quello delle cose mobili non fungibili, le operazioni in cui la NFT viene trasferita come controfferta di merci sono, nella loro natura giuridica, operazioni di cambio o swap, ma non vendita.

6. NFT non sono un elemento di proprietà intellettuale. Gli elementi di proprietà intellettuale sono opere digitali, il cui diritto di possedere una versione unica è espresso in un token non fungibile.

7. Lo smaltimento dei diritti esclusivi dell'oggetto d'arte contenuto nel token non implica, da solo, il trasferimento dei diritti esclusivi dell'oggetto d'arte contenuto nel token. Per l'assegnazione dei diritti esclusivi è necessario concludere il corrispondente accordo che può essere un accordo di cessione di diritti esclusivi o b) un accordo di licenza che possa essere stipulato anche in un contratto intelligente attraverso il quale alien all'NFT in una blockchain o nei metadati di un particolare token.

9. Riferimenti

9.1 Bibliografia

Banchio, P. (2018). El Tetraedro del Derecho. Contribuciones a una Teoria General del Derecho Privado. Zenodo. Disponibile in: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094>.

Banchio, P. (2018). Desarrollos Trialistas. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Banchio, P. (2022). Nuevas Tecnologías y Derecho. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Bodmarque, B., Giannopoulou, A., Quintais, J. y Mezei, P. (2022). "The Rise of NFT: Questi Non sono i Droidi che stai cercando" European Intellectual Property Review. Disponibile all'indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=4000423>.

Brandt, J. e Hurtado, F. (2021). "Il futuro dei tuoi biglietti NBA è virtuale - e non fungibile". NBC Sports Washington, 14 luglio 2021. Disponibile da: <https://www.nbcsports.com/washington/wizards/future-your-nba-tickets-virtual-and-non-fungible>.

Guadamuz, A. (2021). "Possono i diritti d'autore ci insegnano qualcosa di NFT?" TechnoLlama, marzo 2021. Disponibile da: <https://www.technollama.co.uk/can-copyright-insegnus-us-qualsiasi-nfts>.

Mezei, P., Quintanais, J., Giannopoulou, A. y Bodacerdo, B. (2021). "The Rise of Non - Fungibile Tokens (NFT) e il Ruolo di Copyright Law - Parte II". Kluwer Copyright Blog, 22 aprile 2021. Disponibile da: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2021/04/22/the-rise-of-non-fungibili-tokens-nfts-e-the-role-of-copyright-law-part-ii/>.

Partz, H. (2021). "Lo Stato russo Hermitage solleva 440K tramite asta di Binance NFT". Cointelegraph, 7 settembre 2021. Disponibile da: <https://cointelegraph.com/news/russian-state-Hermitage-raises-440k-via-binance-nft-auction>.

Peltz, M. (2021,). "IP e non - Funsibilità: l'Intersezione di Proprietà Intellettuale e NFT". Falcon Rappaport & Berkman PLLC, 26 ottobre 2021. Disponibile da: <https://frblaw.com/2021/03/15/intellectual-property-and-nfts/>.

9.2 Fonti di informazione

NFT e Beeple: l'asta straordinaria per \$69 milioni di opera d'arte che non esiste nella vita reale. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56368491>.

L'NFT che rappresenta la pittura incenerita di Banksy raggiunge un prezzo di quasi \$400.000 dollari. URL: <https://es.cointelegraph.com/news/nft-representing-incinerated-banksy-painting-fetches-nearly-400k>.

Vendono il lavoro NFT di Michelangelo in milioni di dollari. URL: <https://www.safeshopping.news/2021/05/17/nft-miguel-angel-venta-tondo-doni-gallery-uffizi/>.

Christie's, 2021: Beeple diventa reale. Un nuovo lavoro del più famoso artista digitale del mondo metterà in evidenza Christie's 21 Century Evening Sale. URL: <https://www.christies.com/features/Beeple-gets-real-with-human-one-11940-7.aspx>.

CryptoPunks Lavra Labs. URL: <https://www.larvalabs.com/cryptopunks>.

Come usare BNB per pagare le tasse e ottenere il 25% di sconto. URL: <https://www.binance.com/es/support/faq/como-use-bnb-para-pay-commissions-and-get-a-25-de-discount-115000583311>.

Luis Alberto Spinetta arriva nel territorio NFT con le sue illustrazioni. URL: <https://www.infobae.com/cultura/2022/12/28/spinetta-ateriza-en-el-mundo-de-los-nft-con-sus-ilustraciones/>

C'è chi paga più di 260.000 euro per il disegno in PNG di questa roccia: le particolarità dell'NFT. URL: <https://www.xataka.com/criptomonedas/hay-who-is-paying-260-000-euro-drawing-png-this-rock-particularities-nft>.

Binance. (2021). NFT Marketplace Termini e Condizioni. URL: https://public.nftstatic.com/static/nft/res/aded11f38a4042fc97d8607d204e17aa.pdf?fbcid=IwAR2CvcXfkru9kKpx7Vq_FJyXp1VLzslEuv5BeXVqVt2Ws7FrO4ZVEu365oY.